

Continuous assurance: het eeuwige talent?

Roger Dassen

SAMENVATTING Het onderwerp 'continuous assurance' staat al geruime tijd op de strategische agenda van wetenschappers en praktijkmensen. De assurance-droom van velen, waarbij bedrijven op een website een dagelijkse, continu gecontroleerde, dataset beschikbaar stellen voor beleggers en andere 'stakeholders', is in dit verband illustratief. In dit artikel wordt met name aandacht gegeven aan de vraag- en aanbodaspecten van continuous reporting en assurance. Aan de vraagzijde zal in dit verband worden gekeken naar de waarde van 'continue' informatie vanuit economisch en gedragswetenschappelijk perspectief. Aan de aanbodzijde zal worden beschouwd of het verstrekken van dergelijke informatie economisch relevant is voor verschaffers, en welke mogelijke beletsels zij zien. Ook zal kort worden ingegaan op de technologische aspecten rondom continuous reporting en assurance.

1 Inleiding

Het onderwerp 'continuous assurance' verheugt zich al ruim een decennium in een grote belangstelling. Met name in het licht van de nieuwe assurance services is het een voorbeeld dat vaak wordt geciteerd. De assurance-droom van velen, waarbij bedrijven op een website een dagelijkse, continu gecontroleerde, dataset beschikbaar stellen voor beleggers en andere 'stakeholders', is in dit verband illustratief. Tegelijkertijd heeft continuous assurance een aureool over zich van het 'eeuwige talent'. Want erg veel concrete toe-

Prof. Dr. R. Dassen RA is partner van Deloitte & Touche Accountants en tevens hoogleraar Auditing aan de Universiteit Maastricht alsmede de Vrije Universiteit. Hij studeerde economie en accountancy aan de Universiteit Maastricht, waar hij in 1995 promoveerde.

passingen rondom dit thema hebben wij nog niet mogen aanschouwen. In dit artikel wordt met name aandacht gegeven aan de vraag- en aanbodaspecten van continuous reporting en assurance. Zitten gebruikers er echt op te wachten (paragraaf 4), en zijn verschaffers bereid om deze informatie beschikbaar te stellen (paragraaf 5)? En tegen welke prijs (paragraaf 6)? Vooraleer op dit hoofdthema in te gaan, zal eerst het begrip continuous assurance nader worden afgebakend (paragraaf 2), en zal een korte beschouwing worden gegeven ten aanzien van de technologische uitdagingen rondom dit thema (paragraaf 3).

2 Continuous reporting, auditing en assurance gedefinieerd

Het terminologiegebruik van continuous reporting/auditing/assurance is nogal verwarrend te noemen. Derhalve volgt in deze paragraaf een poging tot afbakening van deze zeer uiteenlopende begrippen. *Continuous reporting* wordt door Elliott (2002) gedefinieerd als 'making digitized information available through electronic channels simultaneously with its creation'. Belangrijke elementen van continuous reporting zijn derhalve de eis van digitalisering van de informatie, alsmede van onmiddellijke beschikbaarheid via elektronische kanalen op het moment van het beschikbaar komen van de digitale informatie. Belangrijk is voorts, dat continuous reporting niet noodzakelijkerwijs 'on line/real time' hoeft te zijn; met andere woorden, ook bij continuous reporting kan er nog tijd verstrijken tussen de gebeurtenis en het moment waarop daarover verslag wordt gedaan; wel geldt, dat zodra de informatie in digitale zin gecreëerd is, deze ook via elektronische kanalen beschikbaar moet zijn. In die zin kan ook de publicatie van kwartaalcijfers via het web al worden gezien als een vorm van continuous reporting. Volgens Hunton et al. (2002a) is het dan ook waarschijnlijk, dat continuous reporting een evolutionaire ontwikke-

ling zal doormaken, waarbij een grotere periodiciteit in de (vooral nog financiële) verslaglegging uiteindelijk kan uitmonden in on line reporting.

Een tweede begrip dat veelal wordt gehanteerd, is *continuous audit*, door Alles et al. (2002) gedefinieerd als 'the application of modern information technologies to standard audit products'. In deze zuivere zin gehanteerd, verschilt continuous auditing derhalve niet principieel van een traditionele audit, maar is het verschil uitsluitend gelegen in de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt. Met andere woorden, ook bij continuous auditing is het object van onderzoek nog altijd de financiële verantwoording (bijvoorbeeld de jaarrekening), maar door gebruik te maken van moderne informatietechnologie (geavanceerde audit tools, zoals bestandsanalyse) kan de audit meer gedynamiseerd en systematisch plaatsvinden. De echte innovatie is gelegen in het begrip *continuous assurance*. Gebruikmakend van de essentiële componenten van een assurance engagement zoals beschreven in International Standard on Assurance Engagements 100 (IFAC, 2001), en gecombineerd met Elliott's (2002) definitie van continuous reporting, kan een *continuous assurance engagement* worden gedefinieerd als 'an engagement in which a professional accountant expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence an intended user can have about the evaluation or measurement of digitized information, that is the responsibility of a third party, against relevant criteria, simultaneously with the creation of that information'.

3 De technologische uitdagingen van continuous assurance

Volgens Elliott (2002) dienen organisaties aan een drietal voorwaarden te voldoen teneinde continuous reporting te kunnen aanbieden:

- De organisaties moeten 'internally networked' zijn, in staat om transacties in 'near time' te registreren, verwerken en rapporteren. Ontwikkelingen als 'smart warehouses', EDI (Electronic Data Interchange) of ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) zijn technieken die in dit verband organisaties in staat stellen om hun goederenstroom en de daaraan verbonden financiële stromen op nagenoeg continue basis te registreren, verwerken en rapporteren.
- De organisaties moeten beschikken over publiek toegankelijke elektronische informatieverspreidingskanalen, waaronder natuurlijk begrepen websites.
- Deze informatieverspreidingskanalen moeten voorts informatie kunnen verspreiden op basis van gestan-

daardiseerde specificaties. Het vaak aangehaalde XBRL (eXtended Business Reporting Language) kan daarbij als een belangrijk voorbeeld gelden.

Zonder de technologische uitdagingen te willen bagatelliseren, kan derhalve worden geconcludeerd dat reeds nu in een aantal organisaties continuous reporting tot de mogelijkheden behoort. In essentie is de technologie beschikbaar om aan deze voorwaarden te voldoen, het is hoofdzakelijk nog een kwestie van verdere ontwikkeling en vooral verspreiding van technieken die tot 'internal networking' en standaardisatie van informatiespecificatie zullen moeten leiden. De weg om tot continuous assurance ten aanzien van dergelijke informatie te komen, is ook al in een aantal settings in praktijk gebracht. Er wordt daarbij ofwel gebruikgemaakt van 'continuous monitoring' van de transacties, waarbij de nadruk ligt op het continu testen van de internal control, van de 'transaction flow integrity' en van de change management-procedures, ofwel van 'mirroring', waarbij in feite iedere transactieverwerking wordt 'gedupliceerd' in het spiegelstelsel dat onder beheer staat van de accountant. Alhoewel mirroring conceptueel zeer aantrekkelijk lijkt, kan het zeer complex zijn, aangezien in feite het transactieverwerkende systeem voor een belangrijk deel moet worden gespiegeld in het systeem van de auditor. Voorts is er de complexiteit, dat het systeem van de auditor in feite geen deel mag uitmaken van het systeem dat het object van audit is, omdat anders uiteraard onderlinge verwevenheden ontstaan die de fysieke onafhankelijkheid van de assurance-dienst kunnen aantasten.

4 Behoeftte aan continuous reporting en assurance

Vanuit het oogpunt van 'information economics' is de behoefte aan continuous reporting zonneklaar. Immers, naarmate het rapportage-interval afneemt, ontstaat een kleinere informatie-asymmetrie tussen de actoren. Anders geformuleerd, een groter interval tussen de rapportagemomenten doet het risico voor individuele beleggers van informatieachterstand toenemen. De behoefte aan een meer homogeen geïnformeerde groep beslissers is, zoals bekend, ook het uitgangspunt van de ingrijpende regelgeving die de afgelopen jaren door de beurstoezichthouders is ingevoerd, met als meest bekende voorbeeld de in de Verenigde Staten een paar jaar geleden door de Securities and Exchange Commission (SEC) ingevoerde Regulation Fair Disclosure, die in feite vereist dat informatie die door de ondernemingsleiding aan

enig gehoor bekend wordt gemaakt, voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hetgeen heeft geleid tot een veelvoud van webcasts van persconferenties en bijeenkomsten met analisten. Voor deze visie bestaat ook een zekere mate van empirische ondersteuning. Zo vonden Grundy en Kim (2002) dat de volatiliteit van aandelenkoersen 20% tot 46% hoger is in een heterogene versus een homogene informatie-omgeving. In een enigszins verwant onderzoek vond Botosan (1997) dat meer toelichting in een jaarrekening leidt tot lagere costs of capital, hetgeen consistent is met de hypothese dat een kleinere informatie-asymmetrie mutatis mutandis leidt tot lagere agency-kosten en derhalve tot lagere costs of capital. Tegenover deze visie vanuit 'information economics' staan bevindingen uit de 'judgment and decision-making research' (Hunton et al., 2002a/b), die aangeeft dat beslissers in geval van 'information overload' het principe van 'least effort' gaan volgen. Het kan leiden tot bekende verschijnselen als anchoring/adjusting (waardoor derhalve de volgorde waarin informatie tot de beslisser komt, bepalend is voor de beslissing), overdreven vertrouwen in de eigen oordeelsvorming of ontkenning van de rationaliteit van andere beslissers. Onderzoek door Pinkser et al. (2002) geeft in dit verband aan dat stap-voor-stap-verwerking van informatie (een verwerkingswijze die waarschijnlijk het gevolg zal zijn van continuus reporting) tot een grotere volatiliteit in aandelenkoersen (aan het einde van de verwerkingsperiode) leidt dan 'end-of period'-gewijze verwerking van informatie (die vergelijkbaar is met de situatie van rapportage met een vaste, doch lage periodiciteit). In lijn met deze hypothesen vonden Botosan and Plumlee (2002) dat meer toelichting weliswaar leidt tot lagere costs of capital, maar dat meer tijdige informatieverstrekking juist leidt tot een verhoging ervan.

Onderzoek naar de behoefte aan continuus assurance is relatief schaars. Hunton et al. (2002a) vonden in hun onderzoek naar gebruikers van assurance-diensten dat continuus assurance wordt gezien als een bijdrage aan de beslissingsrelevantie van informatie, als effectief in het kader van het beteugelen van 'earnings management', als een positieve bijdrage aan het realiseren van consensus tussen analisten en als een bijdrage aan het reduceren van de costs of capital en de volatiliteit van de aandelenkoers.

Welke conclusie kan uit deze verzameling van research worden getrokken? Gegeven de onzekerheden die er bestaan rondom de zin van continuus reporting, moeten vooralsnog vraagtekens worden geplaatst ten aanzien van de vraag naar op deze vorm van informatie gebaseerde assurance services. Wel-

licht zal eerst de gehele informatieketen rondom continuus reporting verder moeten worden ontwikkeld, teneinde de risico's van information overload te beperken, vooraleer op continuus reporting gebaseerde assurance services daadwerkelijk een hoge vlucht zullen nemen.

Aan de andere kant dient te worden overwogen, dat lang niet alle continuus assurance-diensten zijn gerelateerd aan continuus reporting. Denk aan assurance ten aanzien van de betrouwbaarheid van een systeem, ten behoeve van een organisatie die voor haar eigen gegevensverwerking afhankelijk is van de kwaliteit van de werking van het systeem van een andere organisatie (bijvoorbeeld een leverancier, of een application service provider). Of denk aan 'continuus assurance on demand', waarbij een beslisser niet is geïnteresseerd in een continue informatiestroom, maar op enig moment behoefte heeft aan real-time assurance op bepaalde informatie, bijvoorbeeld een bank die op enig moment in het kader van een kredietbeslissing wil weten of de orderpositie op het beslistmoment getrouw is weergegeven.

5 De positie van de verschaffers van continuus reporting

Voor de verschaffers van continuus reporting is uiteraard van belang, of tegenover de verschaft informatie ook aantrekkelijke rendementen staan. Zo bezien is het niet onwaarschijnlijk dat de in het voorgaande hoofdstuk uitgesproken aarzeling over de behoefte aan continuus reporting bij beslissers, in elk geval op korte en middellange termijn, weerspiegeld zal worden in terughoudendheid bij verschaffers om tot continuus reporting over te gaan. Maar er zijn meer redenen voor terughoudendheid bij verschaffers. Nog afgezien van de out-of-pocket kosten van continuus reporting en assurance, zal voor verschaffers meespelen het risico van grotere aansprakelijkheid (naarmate je meer informatie verschaft, is de kans op onjuiste informatieverstrekking wellicht groter), het besef dat behalve beleggers ook concurrenten likkebaardend naar de kersverse informatie zullen kijken, alsmede de onderkenning dat een korter informatie-interval het informatievoordeel, alsmede de earnings management-speelruimte van het management verkleint...

6 Prijsvorming van continuus assurance

Ook de prijsvorming van continuus assurance is een weerbarstig vraagstuk. Dit vindt vooral zijn oorzaak in het feit, dat het opzetten van een infrastructuur

voor continuous assurance (op basis van mirroring of monitoring) voor een specifieke toepassing veelal een kostbare aangelegenheid is. Dit leidt ertoe, dat de verhouding tussen de 'responsible party' (de organisatie die het 'object' vormt van de continuous assurance) en de 'continuous assurance provider' in de meeste gevallen exclusief zal zijn. En daar zit gelijk een aanzienlijke complicatie, want indien de assurance provider betaald zou worden op basis van de vraag naar assurance, dan zou zijn succes mede afhankelijk zijn van het succes van de responsible party. Immers, naarmate de responsible party, stel een application assurance provider, meer cliënten zal weten te binden, zal ook het aantal aanvragen voor continuous assurance op de werking van de systemen van die application service provider toenemen. En die verstrengeling van belangen is in het kader van de gewenste onafhankelijkheid van de assurance provider uiteraard weinig gewenst... Derhalve zal ook de vergoedingsstructuur voor de assurance provider nog eens kritisch tegen het licht moeten worden gehouden.

7 Conclusie en samenvatting

Continuous auditing en assurance worden al vele jaren gezien als belangrijke toekomstige producten van accountants. In dit artikel zijn de begrippen continuous reporting, auditing en assurance gedefinieerd. Voorts is beschreven dat de behoefte aan continuous reporting weliswaar evident is vanuit het oogpunt van 'information economics', maar dat er vanuit de meer psychologisch getinte beslissingstheorie ernstige vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het vermogen van beslissers om met 'information overload' om te gaan. In dat kader wordt aanbevolen, om op de korte termijn met name aandacht te geven aan continuous assurance-opdrachten die juist niet zijn gekoppeld aan continuous reporting, zoals assurance-diensten ten aanzien van de integriteit van systemen. Niettemin zal de accountancyprofession ook haar bijdrage moeten leveren aan meer fundamentele research, die een antwoord moet geven op de vraag hoe de informatieketen zodanig kan worden ingericht en geborgd, dat de theoretische voordelen van continuous reporting als gevolg van een meer homogene informatieverspreiding onder beslissers, ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. ■

Literatuur

- Alles, M.G., A. Kogan en M. Vasarhelyi, (2002), Feasibility and Economics of Continuous Assurance, in: *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 21, No. 1, March, pp. 125-138.
- Botosan, C.A., (1997), Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, in: *The Accounting Review*, Vol. 72, No. 3, July, pp. 323-349.
- Botosan, C.A. en M.A. Plumlee, (2002), A Re-examination of Disclosure Level and the Expected Cost of Equity Capital, in: *Journal of Accounting Research*, Vol. 40, No. 1, March, pp. 21-40.
- Elliott, R.K., (2002), Twenty-First Century Assurance, in: *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 21, No. 1, March, pp. 139-146.
- Grundy, B.P. en Y. Kim, (2002), Stock Market Volatility in a Heterogeneous Information Economy, in: *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 37, No. 1, March, pp. 1-27.
- Hunton, J., A. Wright en S. Wright, (2002a), *Potential Ramifications of Continuous Reporting and Continuous Assurance on Investor Behavior*, paper Bentley College.
- Hunton, J., A. Wright en S. Wright, (2002b), *Assessing the Impact of More Frequent External Financial Statement Reporting and Independent Auditor Assurance on Quality of Earnings and Stock Market Effects*, paper Bentley College.
- International Federation of Accountants, (2001), International Standard in Assurance Engagements 100, in: *IFAC Handbook of Auditing and Ethics Pronouncements*.
- Pinkser, R., J. Hunton en J. Reck, (2002), *The impact of Continuous Business Reporting on Stock Price Valuation and Volatility*, Working paper Old Dominion University.